

Le livre Fasl al-Maqal d'Ibn Rushd concernant le lien entre la sagesse et la charia" فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال

By Bou Ali Malika, Zaytouna

Entry tags: Religious Group, Islamic Theology, Theology text, Text, Arabic, Language, Shari'a, Islamic Traditions, Maghreb Religions

Le livre « Fasl al-Maqal » est considéré comme l'un des livres philosophiques les plus importants d'Ibn Rushd, qui défendait le droit des philosophes, « les gens de la preuve », d'interpréter la loi sans violer les principes de la religion, et donc leur droit. droit de comprendre et d'interpréter le texte coranique, auquel s'est opposé Al-Ghazali dans son livre L'Incohérence des philosophes. Ibn Rushd a également consacré son livre « Al-Fisl » au rapprochement de la sagesse et de la charia, tentative précédée par les mu'tazilites qui s'appuyaient sur la raison pour interpréter la charia, puis par Al-Kindi qui soumettait le savoir religieux à des normes rationnelles. Il faut noter qu'Al-Farabi, Ibn Sina en Orient, et Ibn Beja et Ibn Tufail au Maghreb. L'importance du livre Fasl al-Maqal est soulignée par le fait qu'il est resté inconnu à l'époque moderne jusqu'à ce qu'il soit imprimé plusieurs fois selon divers manuscrits par des orientalistes et des érudits musulmans à l'époque moderne, dont la première édition remonte à Miller. en 1859. Son importance apparaît également dans les débats qu'elle a ouverts parmi les penseurs d'aujourd'hui du cercle de la culture arabo-islamique, comme Al-Jabri, Taha Abd al-Rahman, Arkoun et Ahmed Amara.

Date Range: 1126 CE - 1198 CE

Region: Cordoue et Séville en Andalousie, Espagne - Marrakech au Maroc

Region tags: al-Andalus

Ibn Rushd est né à Cordoue, en Espagne. Il a assumé le poste de juge à Cordoue et à Séville et a déménagé à Marrakech, au Maroc, pour devenir le médecin du calife Abu Yaqoub Yusuf Abd al-Mu'min.

Status of Readership:

✓ Elite ✓ Religious Specialists

Sources and Corpora

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

- Source 1: ، ط 1 ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربيّة ، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال ، 1997
- Source 2: 1957 ، القاهرة ، أرست رنان : ابن رشد والرّشدية ، تعريب زعيتير ، القاهرة ، 1957
- Source 3: 1960 ، بيروت ، ط 1 ، عبدو حلو : ابن رشد فيلسوف المغرب ، ط 1 ، بيروت ، 1960

General Variables

Materiality

Methods of Composition

– Written

- ↳ Inked
 - with Ink

Medium upon which the text is written/incised

– Paper

- ↳ Specify type of paper
 - Specify: Papier ordinaire

Was the material modified before the writing or incising process?

– Other [specify]: 8 صفحة Non

Was the text modified before the writing or incising process?

– Other [specify]: لا لأنه كتب دفعة واحدة دون إعادة اصلاح بالنظر لعدد صفحاته فهو يحتوي على 20 صفحة وفي طبعات اخرى ك طبعة منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت في 28 صفحة

Notes: يرى بعض المؤرخين أنّ كتاب ابن رشد "فصل المقال هو عبارة على فتوة تنطلق من سؤال فقهي مفاده "هل أوجب الشرع الفلسفة؟ ويوجب ابن رشد بقوله "فإن الغرض من، هذا القول أن نخلص، على جهة النظر الشرعي، هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع، أم محظور، أم مأمور به، إما على جهة الندب، وإما على جهة الوجوب. فنقول:....." وهو ما يدفع الى القول بأنّ الكتاب وبالتّظر لصغر حجمه اذ يحتوي على 20 صفحة واشتغال ابن رشد بالفقه اذ كان قاضيا في قرطبة واشبيلية هي اجابة لهذا التساؤل دون إخضاعه لاعادة الاصلاح بالرغم من أنّ هذا التساؤل الفقهي قاده ل طرح أسئلة كلامية وفلسفية

Location

Is the text stored in a specific location?

[Note at which point in time, for reference, if known; select all that apply]

– Yes

- ↳ Tomb
 - No

- ↳ Cemetery

– No

↳ Temple

– No

↳ Shrine

– No

↳ Altar

– No

↳ Devotional marker

– No

↳ Cenotaph

– No

↳ Church

– No

↳ Mosque

– No

↳ Synagogue

– No

↳ Triumphal Arch

– No

↳ Monument

– No

↳ Mass Gathering Point

– No

↳ Cave(s)

– No

↳ Hilltops

– No

↳ Other natural sanctuaries

– No

↳ Boundary markers or lines

– No

↳ Domestic contexts

– No

↳ Library/archive

– Yes

↳ Specify

– هناك 3 مخطوطات وهي مخطوط الأسكوريال و مخطوط المكتبة الأهلية ومخطوط الترجمة العبرية: Specify:

Notes: ان كتاب فصل المقال الذي كتبه ابن رشد في 1179 - 1180 الى جانب كتاب "مناهج الأدلة" و "الضميمة" وبقيا متداولوا في نسخته العربية مدة قرنين اي القرن 13 و 14 ثم اصبح متداولوا في نسخته العبرية الى ان فقدت النسخ. وبقيا مجهولين في العصر الوسيط اللاتيني. وفي العصر الحديث ظهرت اول طبعة للمستشرق مللر لهذين الكتابين مع ذيل لكتاب الضميمة واعتمدت هذه الطبعة على مخطوط الأسكوريال رقم 632، ثم ترجم مللر المقالات الثلاث الى الألمانية. كما ظهرت طبعة القاهرة في المطبعة العلمية 1895 تحت عنوان كتاب فلسفة ابن رشد. ثم ظهرت طبعة مطبعة الآداب بالقاهرة بعنوان فصل المقال والضميمة معتمدا النسخة الألمانية في 1899. ظهر في 1901 طبعة الحميدية بالقاهرة فيها ثلاثة كتب. وفي 1905 نشر المستشرق غوتيه في الجزائر الترجمة الفرنسية بدون النص العربي. وفي 1910 ظهرت طبعة ثانية للمطبعة الجمالية في القاهرة. وفي 1942 و 1948 نشر غوتيه في الجزائر طبعة ثانية تحتوي على النص العربي. ثم ظهر في القاهرة طبعة لكتب "فصل المقال" و "مناهج الأدلة" و "الضميمة" مطبعة الشرق الاسلامية وفي 1959 ظهرت طبعة بريل ليدن للدكتور جورج فضلو حوراني اعتمد فيه على 3 مخطوطات وهي: مخطوط المكتبة الأهلية بمدريد - مخطوط الأسكوريال - الترجمة العبرية وهي أكثرها دقة

Is the location where the text stored accompanied by iconography or images?

– No

Is the area where the text is stored accompanied by an-iconic images?

– No

Production & Intended Audience

Production

Is the production of the text funded by the polity?

– Yes

↳ Are the authors/copyists/engravers paid by the polity?

– No

↳ Does the polity provide financial support to religious infrastructure involved with textual production?

– No

↳ Are the leaders of the polity and the religion the same figure?

– Yes

Notes: عاش ابن رشد في الدولة الموحديّة وكان ملوكها يهتمّون بالعلم والمعرفة ولذلك دعاه أبو يعقوب يوسف عبد المؤمن الأوّل ملوك الموحّدين الى مراكش ليعاونه على انشاء بعض المدارس والمعاهد العلميّة خاصّة في علوم الطيّ والفلك وفي مراكش اتّصل عن طريق ابن طفيل بال خليفة الذي عرف بالسلطان المستنير وطلب منه ان يشرح كتب الفلسفة وييسّر فهمها للناس ومنها بدأ ابن رشد في التّأليف الفلسفي. كما عيّن طبيباً للخليفة وقاضياً في قرطبة واشبيليّة مثل جدّه وأبيه

↳ Are political officials involved in the support of textual production?

– Yes

Notes: كان التشجيع بفضل الخليفة أبو يعقوب يوسف عبد المؤمن الأوّل ملوك الموحّدين

↳ Are political officials and religious officials otherwise overlapping institutional networks?

– Yes

Notes: كان الخلفاء الموحدون وخاصّة أبو يعقوب يوسف عبد المؤمن يشجّع الحركة العلميّة ببلاد الاندلس و المغرب وتورد الأخبار التاريخيّة أنّ ابن رشد حضر في مجلس الخليفة وتفاجأ من معرفته ونقاشه مع ابن طفيل في مباحث فلسفيّة بعد ان أخفى ابن رشد ذلك خوفاً من الخليفة وحين عرف محبّته للفلاسفة بدأ ابن رشد بالاجابة و حملّه الخليفة هدايا كثيرة لذلك وهذه الحادثة تؤكّد ما طلبه الخليفة من ابن رشد بتفسير وشرح كتب أرسطو الصعبة حتى يعمّ النفع الطلبة كمدرس بمدارس مراكش

↳ Does the polity enforce religious observance according to text or texts?

– Yes

Notes: الاعتماد على النّصّ الواحد وهو القرآن الكريم والاختلاف في تأويله لذلك تتعدّد القراءات والمذاهب

↳ Is the polity legal code derived from religious text(s) in question?

– Yes

↳ Is preferential economic treatment (e.g. tax exemption) present in the polity to support the text(s)...

– No

↳ Are religious specialists present/in charge of the production of the text or copies of the text?

– No

Is the text considered official religious scripture?

– No

Notes: هو نصّ فلسفيّ يعبر عن موقف ابن رشد من علاقة الحكمة بالشرعية وقد انتهى ابن رشد الى القول بعدم تكفير الفلاسفة وحقهم في تأويل النصوص القرآنيّة وهذا ما يؤكده الشرع في آيات كثيرة تدعو لاعمال العقل كقوله تعالى وذلك صريح في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن". وإذا كانت هذه الشريعة، حقاً وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق فإننا معشر المسلمين، نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع. فإن الحق لا يصاد أنظر فصل المقال: تحقيق عابد الجابري 102

Reference: ابن رشد , ابو الوليد محمد بن أحمد . فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال أو وجوب النظر العقلي وحدود التأويل ، (الدين والمجتمع) ، مع مدخل ومقدمة تحليلية لمحمد عابد الجابري. سلسلة التراث الفلسفي العربي (مؤلفات ابن رشد).. بيروت : إعداد مركز دراسات الوحدة العربيّة , 1997

Written in distinctly religious/sacred language?

– No

Intended Audience

What is the estimated number of people considered to be the audience of the text

This should be the total number of people who would serve as the intended audience for the text.

– Total audience: 100000

↳ Number of audience within the sample region (estimated population, numerical)

– Field doesn't know

↳ Number of audience within the sample region (% of sample region population, numerical)

– I don't know

↳ Nature of audience

[select all that apply]

– Large religious group (with smaller religious groups not officially allowed but in practice tolerated)

Notes: لئن كان ابن رشد قاضي و عالم بالأمور الفقهيّة وقد عرف بكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد إلا أنّ السمة الغالبة هو كونه كان متسامحا مع الآراء الأخرى المخالفة لمذهبه الفقهي المالكي يوردها دون نقدها وهو ما أثار على منهجه في بقيّة العلوم الأخرى التي اشتغل بها فقد كان تكوينه موسوعيّ فهو فيلسوف وطبيب وفلكي وفيزيائي

↳ Can scholarly and emic notions of the audience differ?

– Yes

↳ How might emic and scholarly (anthropological) assessments of the audience differ?

– Specify: مشروع ابن رشد الذي واجه به مشروع الأشعري السائد عند الفقهاء والمتكلمين والذي نتج عنه مع الغزالي تكفير الفلاسفة هو تمكين الفلاسفة من فهم النصّ القرآني و بالتالي التأويل العقلي لكن بشروط عدم مخالفته لأصول الدّين أي الحقّ ولذلك يميّز ابن رشد بين ثلاث طرق في التأويل خاصّة بطبقة الخطابين من التي تعتمد الوعظ والارشاد وهي خاصّة بالفقهاء والعامة و طريقة الجدليين من المتكلمين وطريقة البرهان التي للفلاسفة

↳ How might emic and scholarly (anthropological) assessments of the audience be similar?

– Specify: الطريقة الخطابيّة البيانيّة والطريقة الجدليّة والطريقة البرهانيّة هي طريقة واحدة لمعرفة الحقّ أي الشرع ولذلك يري ابن رشد بضرورة التوفيق بين الحكمة والشرعية

Notes: ينتهي ابن رشد في فصل المقال الى التوفيق بين الحكمة أي الفلسفة والشرع بخلاف المتكلمين الذين كّفروا الفلاسفة وخاصّة الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة فيقول انظر ابن رشد " فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتّصال " اعداد مركز الوحدة العربيّة اشرف الجابري، ص6

Does the Religious group actively proselytize and recruit new members?

– No

Are there clear reformist movements?

(Reformism, as in not proselytizing to potential new conservative, but "conversion" - or rather, reform - to the "correct interpretation"?)

– Yes

Notes: يعتبر مشروع ابن رشد مشروعاً إصلاحياً يعطي أهمية للمنهج البرهاني في فهم النصّ القرآني وتأويله ممّا يفتح امكانات الاجتهاد والتجديد في الدّين ومن هنا يمكن الاقرار بأنّ ابن رشد قد أحدث تطوّراً في الحياة العقلائيّة ليس فقط في العالم الاسلامي بل في العالم الغربي أيضا بدليل اهتمام الغربيين بنتائجته المعرفيّة . فقد أنشأت في الغرب في أواخر القرن 13 المدرسة الرّشدية الجديدة للحدّ من انتشارها كلّفت الكنيسة توما الأكويني و أستاذه ألبارت الكبير وهم من تلاميذ ابن رشد للتصدّي لفلسفته . غير أنّ اثر ابن رشد سيظهر لاحقا في النهضة الأوروبيّة

Reference: عمارة , محمد . ابن رشد بين الغرب والاسلام. مصر : دار نهضة مصر , 2004

Is the text in question employed in ritual practice?

– No

Is there material significance to the text?

– No

Context and Content of the Text (Beliefs and Practices)

Context

Is the text itself accompanied by art?

– No

Are there multiple versions of the text?

– Yes

↳ Are multiple versions viewed as proper?

– Yes

↳ If multiple versions are proper, is there a differentiation among versions by any means?

– Yes

↳ Age of extant version of text?

– Yes

Notes: سبقت الإشارة الى وجود 3 مخطوطات معتمدة في الطبعات الحديثة وهي 1 - مخطوط: المكتبة الأهلية بمدريد كتب عام 1335 م ورقمه 5013 - 2 - مخطوط الأسكوريال ورقمه 632 في قائمة ديرنبرغ ترجع لسنة 1323 م 3 - الترجمة العبرية وترجع للعصر الوسيط توجد فيها 4 نسخ : اثنان في ليدن و واحدة في أكسفورد و 1 في باريس في القرن 13

↳ Content of text?

– Yes

Notes: وتعتبر طبعة 1959 للدكتور جورج حوراني في ليدن مطبوعة بريل اكثر الطبعات دقة لأنه اعتمد على المخطوطات الثلاث سابقة الذكر

Reference: ابن رشد , محمد بن أحمد أبو الوليد . فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من : ص 14. n.d., اتصال تحقيق أحمد عمارة. القاهرة : دار المعارف ، ط 3

↳ Ritual purpose of text?

– No

Notes: كتاب فصل المقال هو نصّ فلسفي

↳ Is there debate about which version is proper?

– Yes

↳ Among debates about proper versions of the text, how is authority established?

– Yes

↳ Age of extant version of text?

– Yes

Notes: "أول طبعة ظهرت في ميونخ في 1859 وهي طبعة مللر يوجد بها كتاب "فصل المقال" وكتاب "مناهج الأدلة" ومعها ذيل فيه كتاب الضميمة ويسمى أيضا "العلم الإلهي". وقد ذكرت سابقا عدّة طبعات أخرى في 1875 مترجمة إلى الألمانية وطبعة 1895 عن المطبعة العلمية وطبعة 1899 عن مطبعة الآداب وطبعة 1901 عن مطبعة الحميدية وطبعة 1905 لغوتيه المستشرق الفرنسي في الجزائر بالفرنسية وطبعة 1910 في المطبعة الجمالية وطبعة 1948 و1942 لغوتيه باللغة الفرنسية والعربية. وطبعة 1959 للدكتور جورج فضلو الحوراني في ليدن

↳ Content of text?

– Yes

Notes: قلت أنّ طبعة الحوراني أفضلها لأنها اعتمدت على المخطوطات الثلاث المتواجدة. وقد وقع ترميز الزيادات أو النقص في كل نسخة بحيث تبدو أدقّ نسخة معتمدة

↳ Ritual purpose of text?

– No

Is the text part of a collection of texts?

– Yes

↳ Is there a sense of canonization?

– No

Notes: أقول جيّدا كتاب "فصل المقال" هو كتاب فلسفيّ وليس دينيّ وعنّ كان يطرح أهمّ مسألة دينيّة وهي علاقة الفلسفة بالدين

↳ Is the text part of a series of volumes?

– Yes

↳ How are the volumes ordered?

– Specify: المخطوطات الأولى للكتاب ظهرت في ميونخ في 1859 وطبعها مللر عن مخطوط الأسكوريال رقم 629 وفيه ثلاث كتب وهي فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال مع كتاب الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وكتاب الضميمة ويسمى العلم الإلهي

If the text is not explicitly scripture, is it part of another important literary tradition?

– Yes

↳ Cultural with religious implications?

– Yes

↳ Behavioral literature?

– No

↳ Other

– Other [specify]: نصّ فلسفي ديني يطرح علاقة الحكمة اي الفلسفة بالشريعة معتبرا انّ الشرع نصّ على الطرق الثلاث للتصديق التي يعتمدها الناس في المنهج وهو كما يسميها الأقاويل الخطابية والأقاويل الجدلية والأقاويل البرهانية

Notes: يذكر ابن رشد في ص 76 " الناس إزاء التأويل ثلاثة أصناف وعلى هذا فالناس إزاء التأويل ثلاث مراتب أو أصناف . كما يرى في ص 58 أنّ "من أباح التأويل للجمهور فقد أفسده فاذا الناس في الشريعة على ثلاثة اصناف: صنف، ليس هو من اهل التأويل اصلاً، وهم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب. وذلك انه ليس يوجد احد سليم العقل يعرى من هذا النوع من التصديق. وصنف هو من اهل التأويل الجدلي، وهؤلاء هم الجدليون بالطبع فقط، أو بالطبع والعادة. وصنف هو من اهل التأويل اليقيني، وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة، اعني صناعة الحكمة. وهذا التأويل ليس ينبغي أن يصرح به لأهل الجدل فضلاً عن الجمهور. ومتى صرح بشيء من هذه التأويلات لمن، هو من غير اهلها، وبخاصة التأويلات البرهانية لبعدها عن المعارف المشتركة، افضى ذلك بالمصرح له والمصرح إلى الكفر. والسبب في ذلك أن مقصوده ابطال الظاهر واثبات المؤول، فاذا بطل الظاهر عند من هو من اهل الظاهر، ولم يثبت المؤول عنده، اداه ذلك إلى الكفر، أن كان في اصول الشريعة

Content

Is the text - or does the text include - a ritual list, manual, bibliography, index, or vocabulary?
(Select all that apply)

– Other [specify]: مفردات لمعاني تخصّ منهج التأويل وعلاقة العقل بالنقل

Are there lineages or a single lineage established by the text?

– No

Does the text express a formal legal code?

– No

Formulating a specifically religious calendar?

– No

Beliefs

Is a spirit-body distinction present in the text?

– No

Is belief in an afterlife indicated in the text?

– Yes

↳ Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group?

– Yes

↳ Afterlife in specified realm of space beyond this world?

– No

↳ Afterlife in vaguely defined "above" space?

– No

↳ Afterlife in vaguely defined "below" space?

– No

↳ Afterlife in "other" space?

– Yes

↳ Is the temporality of the afterlife specified or described by the religious group?

– Yes

↳ Is there debate in the interpretation of the language of the afterlife?

– Yes

↳ What are the historically mainstream positions in the debate?

– Specify: في عصر ابن رشد كان الموقف السائد في لغة الآخرة هو الموقف الدّيني الذي دافع عنه الفقهاء والمتكلمون من كون الله تعالى يعلم الكلّيات والجزئيات أمّا الفلاسفة فقالوا أنّ الله يعلم الكلّيات لا الجزئيات وبشير ابن رشد الى ذلك في ص 41 بقوله "أما بالنسبة لعلم الله فالتعارض بين وجهة النظر الدينية كما يقررها المتكلمون ووجهة النظر الفلسفية كما يقررها ابن سينا، يتركز حول القضية التالية: تقرر وجهة النظر الدينية أن الله يعلم كل شيء، الجزئيات والكلّيات: "لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض" (سبأ 3). ومن هنا كان الحساب و الثواب والعقاب في الآخرة: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" (الزلزلة 8/7). أما وجهة النظر الفلسفية فتقرر أن القول بأن الله يعلم الجزئيات يلزم عنه أن علم الله يتغير بتغير تلك الجزئيات، والتغير نقص والله منزّه عن النقص. وإذن فلا يجوز أن يقال إن الله يعلم الأشياء من الأشياء فيتغير علمه بتغيرها، وإنما يجب أن يقال إنه يعلمها -أو يعقلها- من جهة أنه مبدأها: هو يعلم أنه السبب الأول لكل

↳ What are the historically minority positions?

– Specify: موقف الأقلية هو موقف الفلاسفة وهو ما دافع عنه ابن رشد فأثار حفيظة الفقهاء والمتكلمين فكانت نهاية حياته فيها محنة حيث نفي وأحرقت كتبه وصيّقوا عليه في علمه وتدرسه

Is belief in reincarnation in this world specified in the text?

– No

Are there special treatments for adherents' corpses dicated in the text?

– No

Does the text indicate if co-sacrifices should be present in burials?

– No

Does the text specify grave goods for burial?

– No

Are formal burials present in the text?

– No

Are there practices that have funerary associations presented in the text?

– No

Are supernatural beings present in the text?

– No

Previously human spirits are present

– Yes

↳ Human spirits can be seen

– No

↳ Human spirits can be physically felt

– No

↳ Previously human spirits have knowledge of this world

– Yes

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs

– Yes

↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
– No

↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
– Yes

↳ Knowledge is unrestrict outside of sample region
– Yes

↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
– No

↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
– Yes

Notes: الرّوح يمكن ان ترى عالم الانسان بينما لا يقدر الانسان رؤية عالم الأرواح لأنّها مخلوقات لطيفة ومجرّدة فهي فوق العالم الحسّي

↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
– Yes
Notes: الروح لا تدرك العالم الحسّي وبامكانها معرفة دواخل الانسان

↳ Know basic character (personal essence)
– Yes

↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)
– Yes

↳ Have other knowledge of this world
– Specify: الروح تعرف أسرار عالم الانسان لأنّها تملك قدرة فوق عالم الحسّ والعقل

↳ Human spirits have deliberate causal efficacy in the world
– No

Notes: لأنّ الفعل الحقيقي هو فعل الله وبمشيئته

↳ Human spirits have indirect causal efficacy in the world
– Yes

Notes: للأرواح تأثير غير مباشر في عالم الانسان لأنّها هي علامة الحياة

↳ Human spirits have memory of life

– Yes

↳ Human spirits exhibit positive emotion

– Yes

↳ Human spirits exhibit negative emotion

– Yes

↳ Human spirits communicate with the living

– Yes

↳ In waking, everyday life

– Yes

↳ In dreams

– Yes

↳ In trance possession

– No

↳ Through divination practices

– No

↳ Only through religious specialists

– No

↳ Only through monarch

– No

↳ Communicate through other means

–Specify: الأرواح هي مخلوقات لطيفة ليست لها أجسام حسيّة ولا تتواصل إلاّ خارج الحواس في الحلم او في عالم البرزخ

Non-human supernatural beings are present

– Yes

↳ Supernatural beings can be seen

– No

↳ Supernatural beings can be physically felt

– No

↳ Non-human supernatural beings have knowledge of this world

– Yes

Notes: الكائنات الخارقة الغير بشرية لها صلة بعالم الانسان وتعرف عنه أسراراً كثيرة تتعلّق بمشاعره وحظه وما سيحدث له في المستقبل وهي التي تعرف أفعاله الخيرة والشريرة وهذه معلومات تعرفها الملائكة والجنّ عن الانسان وما يصدر عنه من افعال واقوال وحتى في ضميره الداخلي

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs

– No

↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region

– No

↳ Knowledge is unrestricted within the sample region

– Yes

↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region

– Yes

↳ Can see you everywhere normally visible (in public)

– Yes

↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)

– Yes

↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)

– Yes

↳ Know basic character (personal essence)

– Yes

↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)

– Yes

↳ Have other knowledge of this world

– Yes

Notes: الكائنات الخارقة الغير بشرية لها صلة بعالم الانسان وتعرف عنه أسراراً كثيرة تتعلّق بمشاعره وحظه وما سيحدث له في المستقبل وهي التي تعرف أفعاله الخيرة والشريعة وهذه معلومات تعرفها الملائكة والجنّ عن الانسان . مع أنّ ابن رشد لم يهتمّ بهذه القضايا لأنّ كتابه فصل المقال هو من الكتب التي بحثت في مواضيع فلسفية لاصلة لها بالخرافة والأساطير

↳ Non-human supernatural beings have deliberate causal efficacy in the world

– No

↳ Non-human supernatural beings communicate with the living according to the text?

– No

Notes: لم يذكر ابن رشد مسألة علاقة الكائنات الخارقة بعالم الانسان

↳ These supernatural beings have indirect causal efficacy in the world

– Yes

Notes: هذه الكائنات لها معرفة بعالم الانسان ليس بفعل قدرتها بل بأمر الله ومشيتته

↳ These supernatural beings exhibit positive emotion

– Yes

↳ These supernatural beings exhibit negative emotion

– No

↳ These supernatural beings possess hunger

– No

↳ These supernatural beings possess/exhibit some other feature

– Specify: هي أجسام لطيفة وكائنات نورانية غيبية كالملائكة

Does the text attest to a pantheon of supernatural beings?

– No

Notes: نصّ ابن رشد لا يشهد بوجود هذه الكائنات لأنّه نصّ فلسفيّ وان طرح مسائل الآخرة والمعاد ورؤية الله تعالى

Are mixed human-divine beings present according to the text?

– No

Is there a supernatural being that is physically present in the/as a result of the text?

– No

Are other categories of beings present?

– Paranormal?

Does the text guide divination practices?

– No

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present in the text?

– Yes

↳ There is supernatural monitoring of prosocial norm adherence in particular

– Yes

Notes: هذه المراقبة تتحقق في حال نسبتها للذات الالهية

↳ Do expectations of ritual offerings play a role in supernatural monitoring?

– No

↳ Supernatural being care about taboos

– Yes

↳ Food

– Yes

↳ Sacred space(s)

– Yes

↳ Sacred object(s)

– Yes

↳ Supernatural beings care about other

– Yes

↳ Supernatural beings care about murder of coreligionists

– No

↳ Supernatural beings care about murder of members of other religions

– No

↳ Supernatural beings care about murder of members of other polities

– No

↳ Supernatural beings care about sex

– Yes

↳ Adultery

– Yes

↳ Incest

– Yes

↳ Taboo about close blood relations (beyond incest) [e.g. from same clan group, village, settlement, so forth].

– Yes

↳ Specifies taboo regarding power relations (i.e. defines what constitutes abusive behavior)

– Yes

↳ Does worship/veneration include sex acts/references?

– No

↳ Other sexual practices

– Yes

Notes: تراقب الكائنات الخارقة غير البشرية كل العلاقات الجنسيّة خارج اطار القوانين الدنيّة ك اللواط والسحاق و المثليّة

↳ Supernatural beings care about lying

– Yes

↳ Supernatural beings care about honouring oaths

– Yes

↳ Supernatural beings care about laziness

– Yes

↳ Supernatural beings care about sorcery

– Yes

↳ Supernatural beings care about non-lethal fighting

– Yes

↳ Supernatural beings care about shirking risk

– Yes

↳ Supernatural beings care about disrespecting elders

– Yes

↳ Supernatural beings care about gossiping

– Yes

↳ Supernatural beings care about property crimes

– Yes

↳ Supernatural beings care about proper ritual observance

– Yes

↳ Supernatural beings care about performance of rituals

– Yes

↳ Supernatural beings care about conversion of non-religionists

– Yes

↳ Supernatural beings care about economic fairness

– Yes

↳ Supernatural beings care about personal hygiene

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect the maintenance of the place?

– Yes

↳ Supernatural beings care about other

– Specify: تهتم هذه الكائنات بكلّ الفضائل الأخلاقية التي أمر بها الله تعالى الانسان لأنها تراقب أعمال الانسان الخيرة والشريرة

Do supernatural beings mete out punishment in the text?

– No

Notes: لأنّ النصّ يعتبر الثواب أو العقاب نتيجة أفعال الانسان وليس نتيجة تدخّل الكائنات الخارقة

Do supernatural beings bestow rewards in the text?

– No

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present in the text?

– No

Is an eschatology present in the text?

– Yes

↳ Eschaton is in this lifetime

– No

↳ At specified time in future

– No

↳ At unspecified time in near future

– Yes

↳ At unspecified time in distant future

– Yes

↳ At some other time [specify]

– No

↳ Adherents need to perform specific tasks to bring about World's end

– No

↳ Divine judgment event

– Yes

↳ Restoration of the world

– No

↳ Start of a new temporal cycle

– Yes

↳ Establishment of new political system

– No

↳ Establishment of new religious system

– No

↳ Other form of eschatology?

– Specify: الاعتقاد في الآخرة لا يرتبط بتصوّر شكل معيّن لحدوثها فهي نهاية للكون لا يعلم زمنها وشكلها إلاّ الله تعالى

↳ Will anyone survive the eschaton?

– No

Norms & Moral Realism

Are general social norms prescribed by the text?

– No

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious text?

– Yes

↳ What is the nature of this distinction?

– Strongly present & highlighted

↳ Are specifically moral norms prescribed by the text?

– Yes

Notes: لم يحدّد نصّ ابن رشد القواعد الأخلاقيّة بتفصيل بل في صيغة عامّة ترتبط بأفعال الانسان فقال في ص 41
فقال ومن هنا كان الحساب و الثواب والعقاب في الآخرة: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا
(يره) (الزلزلة 8/7)

↳ Specifically moral norms are implicitly linked to vague metaphysical concepts

– No

↳ Moral norms are explicitly linked to vague metaphysical entities

– Yes

↳ Linked to impersonal cosmic order (e.g. karma)

– No

↳ Linked in some way to an anthropomorphic being

– No

↳ Specifically moral norms are linked explicitly to commands of anthropomorphic being

– No

↳ Specifically moral norms are have no (sic: have no?) special connection to the metaphysical

– Yes

↳ Moral norms apply to (select all that apply)

– All individuals (any time period)

Are there centrally important virtues advocated by the text?

– Yes

↳ Honesty/trustworthiness/integrity

– Yes

- ↳ Courage (in battle)
 - No
- ↳ Courage (generic)
 - Yes
- ↳ Compassion/empathy/kindness/benevolence
 - No
- ↳ Mercy/forgiveness/tolerance
 - Yes
- ↳ Generosity/charity
 - No
- ↳ Selflessness/selfless giving
 - No
- ↳ Righteousness/moral rectitude
 - Yes
- ↳ Ritual purity/ritual adherence/abstention from sources of impurity
 - No
- ↳ Respectfulness/courtesy
 - No
- ↳ Familial obedience/filial piety
 - No
- ↳ Fidelity/loyalty
 - No
- ↳ Cooperation
 - No

↳ Independence/creativity/freedom

– No

↳ Moderation/frugality

– No

↳ Forbearance/fortitude/patience

– Yes

Notes: أشار ابن رشد الى ضرورة التسامح بين العلماء قائلا في ص 142 " فإن الإذابة من الصديق هي أشد من الإذابة من العدو من العدو

↳ Diligence/self-discipline/excellence

– No

↳ Assertiveness/decisiveness/confidence/initiative

– No

↳ Strength (physical)

– No

↳ Power/status/nobility

– No

↳ Humility/modesty

– No

↳ Contentment/serenity/equanimity

– No

↳ Joyfulness/enthusiasm/cheerfulness

– No

↳ Optimism/hope

– No

↳ Gratitude/thankfulness

– No

↳ Reverence/awe/wonder

– No

↳ Faith/belief/trust/devotion

– Yes

Notes: أكد ابن رشد في فصل المقال على علاقة الأخلاق بوعي الإنسان بأهميّة الأخلاق في صدق إيمانه لأنّ توحيد الله يترجمه المؤمن بأخلاقه

↳ Wisdom/understanding

– Yes

Notes: تمثّل الحكمة المقصد الأساسي من كتاب فصل المقال الذي يحقّق من خلاله ابن رشد حكمة التّكامل والتعاون بين الفلسفة والشريعة وبذلك تتكامل الفلسفة أي الحكمة مع علوم الشرع وهو ما يخلّص المؤمنين من فتنة الصّراع بين الفقهاء من جهة و الفلاسفة من جهة أخرى الذي ساد في عصر ابن رشد

↳ Discernment/intelligence

– Yes

↳ Beauty/attractiveness

– No

↳ Cleanliness (physical)/orderliness

– No

↳ Other important virtues

– Yes

Notes: تميّزت مقالة ابن رشد بربط الأخلاق بالعلم والنّظر في قوانين الكون القائمة على الحكمة الالهيّة وبالتالي ترتبط أخلاق المؤمن بدرجة وعيه بحقائق الكون ويقينه في أنّ لكلّ سبب نتيجة ولذلك فإنّ لكل فعل من أفعاله ثوابا أو عقابا وهو ما يجعله يحافظ على بقيّة القيم الأخلاقيّة لأنّ العقل مناط التكليف

Advocacy of Practices

Does the text require celibacy (full sexual abstinence)?

– No

Does the text require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence)?

– No

Does the text require castration?

– No

Does the text require fasting?

– No

Does the text require forgone food opportunities (taboos on desired foods)?

– No

Does the text require permanent scarring or painful bodily alterations?

– No

Does the text require painful physical positions or transitory painful wounds?

– No

Does the text require sacrifice of adults?

– No

Does the text require sacrifice of children?

– No

Does the text require self-sacrifice (suicide)?

– No

Does the text require sacrifice of property/valuable items?

– No

Does the text require sacrifice of time (e.g. attendance at meetings or services, regular prayer, etc.)?

– Yes

Notes: يربط ابن رشد بين أداء الصلوة والواجبات الدنيوية وبين السعادة الأخرية فقال في ص 136 "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، إلى غير ذلك من الآيات التي تضمنها الكتاب العزيز من هذا المعنى. فالشارع إنما يطلب بالعلم [الشرعي والعمل] الشرعي هذه الصحة. وهذه الصحة هي التي تترتب عليها السعادة [الأخرية] وعلى ضدها الشقاء الأخرى

Does the text require physical risk taking?

– No

Does the text require accepting ethical precepts?

– Yes

Does the text require marginalization by out-group members?

– No

Does the text require participation in small-scale rituals (private, household)?

– No

Does the text require participation in large-scale rituals?

– No

Are extra-ritual in-group markers present as indicated in the text?

– No

Does the text employ fictive kinship terminology?

– No

Does the text include elements that are intended to be entertaining?

– No

Does the text specify sacrifices, offerings, and maintenance of a sacred space?

– No

Institutions & Production Environment of Text

Society & Institutions

Society of religious group that produced the text is best characterized as:

– A city-state

Notes: عصر ابن رشد هو في فترة الدّولة الموحّديّة وقد دعاه الخليفة " المستنير " ابويعقوب عبد المؤمن الى مراكنش ليعاونه على انشاء معاهد العلم

Are there specific elements of society that have controlled the reproduction of the text?

– A band

Notes: أغلب المعارضين لابن رشد في آرائه الفلسفيّة كانوا من الفقهاء المتعصّبين لمذهب أهل السنّة والأشاعرة

Are there specific elements of society involved with the destruction of the text?

– A state

Notes: بعد وفاة ابو يعقوب خلفه ابنه ابو يوسف الملقب بالمنصور 1184 م فلقى حظوة عنده في البداية إلا أنه مال عنه بعد ذلك الى الفقهاء لمناصرة حكمه ف نفاه الى قرية اليسانة في قرطبة واحرق كتبه الأ كتب الطب والفلك و منع الاشتغال بالفلسفة . لكن عفا عنه بعد ذلك واستقدمه الى مراكش حيث توفي بعد 3 أشهر بحسرتة وحمل جثمانه الى قرطبة

Welfare

Does the text specify institutionalized famine relief?

– No

Does the text specify institutionalized poverty relief?

– No

Does the text specify institutionalized care for elderly & infirm?

– No

Other forms of welfare?

– No

Notes: لا يهتم ابن رشد بالمسألة الاجتماعية لكن اهتمامه في المسائل المعرفية

Education

Are there formal educational institutions available for teaching the text?

– Yes

Notes: يعتمد كتاب فصل المقال في المؤسسات الأكاديمية المعاصرة في الشرق والغرب للبرهنة على ضرورة التكامل بين الدين والفلسفة

Are there formal educational institutions specified according to the text?

– No

Does the text make provisions for non-religious education?

– Yes

Notes: ابن رشد يبرز أهمية المنهج الفلسفي في دراسة الدين

Does the text restrict education to religious professionals?

– No

Does the text restrict education among religious professionals?

– No

Is education gendered according to the text?

– No

Is education gendered with respect to this text and larger textual tradition?

– No

Does the text specify teaching relationships or ratios? (i.e.: 1:20; 1:1)

– No

Are there specific relationships to teachers that are advocated by the text?

– No

Are there worldly rewards/benefits to education according to the text specified by the text itself?

– Yes

Notes: يعتبر كتاب "فصل المقال" من مؤلفات ابن رشد التي تخلص الانسان من الخرافات والميتافيزيقا وتفتح أمامه طريق الوعي بقيمة العقل وضرورة التعلم وهو ما يحقق فوائد مادية وحسية في الواقع نتيجة لتطبيق العلوم وتحويل الأفكار النظرية الى تجارب تفيد الانسانية عامة وهو ما لا يتعارض مع الشرع عند ابن رشد . وهذا هو أبرز موضوع استفادت منه فلسفة الحدائث العربية

Reference: : اعداد مقدار منسية , تأليف جماعي . فيلسوف الشرق والغرب : الذكرى المئوية الثامنة لوفاة ابن رشد. تونس : 1999 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ,

Bureaucracy

Is bureaucracy regulated by this text?

– No

Public Works

Does the text detail interaction with public works?

– No

Taxation

Does the text specify forms of taxation?

– No

Warfare

Does the text mention warfare?

– No

Food Production

Does the text mentioned food production/disbursement?

– No

Bibliography

General References

Reference: Le livre Fasl al-Maqal d'Ibn Rushd concernant le lien entre la sagesse et la charia"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال, رنان , ارنست . ابن رشد والرشدية. القاهرة : دار احياء الكتب , 1957

Reference: Le livre Fasl al-Maqal d'Ibn Rushd concernant le lien entre la sagesse et la charia"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال, التليلي , عبد الرحمان . مقال "أثر ابن رشد في المشرق العربي طبيعة الرُّدِّ التيمي على فلسفة ابن رشد. مجلّة المشكاة ، العدد 3. تونس ، : جامعة الزيتونة , 2005

Reference: Le livre Fasl al-Maqal d'Ibn Rushd concernant le lien entre la sagesse et la charia"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال, بن أحمد , فؤاد . ابن رشد الفيلسوف :السياق و الامتداد. تونس : مؤسّسة مؤمنون بلاحدود , 2015

Entry/Answer References

Reference: No, ابن رشد , ابو الوليد محمد بن أحمد . فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال أو وجوب النظر , (العقلي وحدود التأويل ، (الدين والمجتمع) ، مع مدخل ومقدّمة تحليليّة لمحمد عابد الجابري. سلسلة التراث الفلسفي العربي) مؤلّفات ابن رشد).. بيروت : إعداد مركز دراسات الوحدة العربيّة , 1997

Reference: Yes, 2004 , عمارة , محمد . ابن رشد بين الغرب والاسلام. مصر : دار نهضة مصر ,

Reference: Yes, ابن رشد , محمد بن أحمد أبو الوليد . فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال تحقيق أحمد عمارة . ص 14. القاهرة : دار المعارف ، ط 3 n.d..

Reference: Yes, اعداد مقداد منسيّة , تأليف جماعي . فيلسوف الشرق والغرب : الذكرى المئويّة الثامنة لوفاة ابن رشد. تونس : المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم , 1999